

**ILMIY VA
INNOVATSION
TERAPIYA**

**SCIENTIFIC >>> >>>
AND INNOVATIVE
THERAPY**

2025, № 3 (Июнь)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**SCIENTIFIC AND INNOVATIVE
THERAPY**

**ИЛМИЙ ВА ИННОВАЦИОН
ТЕРАПИЯ**

**НАУЧНАЯ И ИННОВАЦИОННАЯ
ТЕРАПИЯ**

Научный журнал по научной и инновационной терапии
основано в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*Н.Ш. Ахмедова (зам. главного редактора),
Ш.А. Наимова (ответственный секретарь),
Г.Ж. Жарилкасинова, Н.А. Нуралиев, К.Ж. Болтаев,
Ф.Э. Нурбаев, С.М. Бахрамов, А.Г. Гадаев,
А.Ш. Иноятов, Р.Б. Абдуллаев*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

ISSN
2181-418X

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100,
г. Бухара, ул. А. Гиждувани, 23.

Телефон:

(99865) 223-00-50

Факс

(99866) 223-00-50

Сайт

<https://ivit.uz/>

e-mail

shnaimova5@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28.05.2022 г.

Редакционный совет:

Anand Ahuja	(Индия)
Nordin Simbak	(Малайзия)
Tetsuo Sasano	(Япония)
Ali O'zdemir	(Туркия)
Есаян А.М.	(Россия)
Арипова Т.У.	(Узбекистан)
Ахмедов Р.М.	(Узбекистан)
Амонов М.К.	(Узбекистан)
Бадритдинова М.Н.	(Узбекистан)
Бобоев К.Т.	(Узбекистан)
Давлатов С.С.	(Узбекистан)
Дустова Н.К.	(Узбекистан)
Курманова Г.М.	(Казахстан)
Қаюмов А.А.	(Узбекистан)
Мавлянов З.И.	(Узбекистан)
Набиева Д.А.	(Узбекистан)
Неъматов Ж.М.	(Узбекистан)
Пўлатов С.С.	(Узбекистан)
Рахматова Д.И.	(Узбекистан)
Саноева М.Ж.	(Узбекистан)
Сулаймонова Г.Т.	(Узбекистан)
Тўракулов Р.И.	(Узбекистан)
Шодиккулова Г.З.	(Узбекистан)
Эгамова С.Қ.	(Узбекистан)
Юлдашева Д.Х.	(Узбекистан)
Убайдуллаева З.И.	(Узбекистан)
Нуруллоев С.О.	(Узбекистан)

Подписано в печать 20.11.2023.

Формат 60×84 1/8

Усл. П.л. 41,39

Заказ 104

Тираж 50 экз.

Отпечатано в типографии Шарк

140151, г. Бухары,

ул. Амира Темура, 18

СВЯЗЬ ПРОГРЕССИРОВАНИЯ ФИБРОЗА ПЕЧЕНИ С СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ КОМОРБИДНОСТЬЮ У МУЖЧИН С НЕАЛКОГОЛЬНОЙ ЖИРОВОЙ БОЛЕЗНЬЮ ПЕЧЕНИ

Н.А.Нуритдинов, С.С. Агзамходжаева, Н.В. Пирматова, А.Г. Гадаев

Тошкент давлат тиббиёт университети

Резюме.. Цель: Оценить взаимосвязь между стадией фиброза печени и частотой сердечно-сосудистой коморбидности у мужчин с неалкогольной жировой болезнью печени (НАЖБП). Материалы и методы: Проспективное исследование 206 мужчин с НАЖБП, разделённых по стадиям фиброза (F0–F2). Результаты: По мере прогрессирования фиброза возрастали масса тела, артериальное давление, индекс массы тела и частота встречаемости артериальной гипертензии, ишемической болезни сердца и сахарного диабета. Выводы: Фиброз печени при НАЖБП может рассматриваться как интегральный маркёр системного кардиометаболического риска. Рекомендуется кардиологический скрининг у пациентов с $\geq F1$.

Summary. Objective: To evaluate the association between liver fibrosis stage and the frequency of cardiovascular comorbidities in males with non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD). Materials and Methods: A prospective study of 206 Uzbek males with NAFLD classified into fibrosis stages F0–F2. Results: As fibrosis progressed, body weight, BMI, blood pressure, and incidence of hypertension, ischemic heart disease (IHD), and type 2 diabetes (T2DM) significantly increased. Conclusions: Liver fibrosis in NAFLD may serve as an integrated marker of cardiometabolic risk. Cardiovascular screening is recommended in patients with fibrosis stage $\geq F1$.

Xulosa. Maqsad: Jigar fibrozining bosqichi va alkogolsiz yog'li jigar kasalligi (AYJK) bo'lgan erkaklarda yurak-qon tomir kasalliklari bilan bog'liq komorbidlik chastotasi o'rtasidagi bog'liqlikni baholash. Materiallar va usullar: AYJK tashxisi qo'yilgan 206 erkak bemorda o'tkazilgan prospektiv tadqiqot, ular fibroz bosqichlariga (F0–F2) ajratilgan. Natijalar: Fibroz kuchaygani sari tana massasi, tana massasi indeksi, qon bosimi va gipertoniya, yurak ishemik kasalligi (YIK), 2-tip diabet chastotasi sezilarli darajada oshdi. Xulosa: AYJK fonida jigar fibrozi umumiy

kardiometabolik xavfning integrativ belgisi bo'lishi mumkin. $F \geq 1$ bo'lgan bemorlar uchun yurak-qon tomir skriningi tavsiya etiladi.

Актуальность. Неалкогольная жировая болезнь печени (НАЖБП) признана одним из наиболее распространённых хронических заболеваний печени в мире и ассоциируется не только с прогрессирующим поражением гепатоцитов, но и с повышенным риском кардиометаболических осложнений. Согласно современным эпидемиологическим данным, распространённость НАЖБП среди взрослого населения достигает 25–30% и продолжает расти в связи с глобальной эпидемией ожирения и метаболического синдрома [1,2,9]. Особую тревогу вызывает нарастающая доказательная база о том, что именно сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ), а не осложнения со стороны печени, являются ведущей причиной смертности у пациентов с НАЖБП [3,4,10,11].

Ряд исследований демонстрирует, что степень фиброза печени является ключевым прогностическим маркером — чем выраженнее фиброз, тем выше вероятность наличия коморбидных состояний, таких как артериальная гипертензия, ишемическая болезнь сердца (ИБС) и сахарный диабет (СД) 2 типа [5,6]. В связи с этим исследование сердечно-сосудистого статуса пациентов с различной стадией фиброза приобретает практическую значимость для стратификации риска и выбора тактики ведения.

Материалы и методы

Проведено проспективное обсервационное исследование, включающее 206 мужчин узбекской национальности с установленным диагнозом НАЖБП, проходивших стационарное лечение в Республиканском специализированном научно-практическом медицинском центре (РСНПМЦ) терапии и медицинской реабилитации Министерства Здравоохранения Республики Узбекистан в 2023–2024 гг. Средний возраст составил $46,7 \pm 0,57$ лет. Контрольную группу составили 17 практически здоровых мужчин аналогичного возраста. Диагноз НАЖБП подтверждался согласно рекомендациям EASL-EASD-EASO [7] и включал анамнестические, клинические, лабораторные и инструментальные данные. Степень фиброза оценивалась с помощью эластографии и классифицировалась по шкале METAVIR: F0–F2. Больные с F3–F4 стадиями были исключены. Изучалась частота ИБС, гипертонической болезни и сахарного диабета в зависимости от стадии фиброза. Использовались методы описательной статистики и критерии достоверности различий ($p < 0.05$).

Результаты и обсуждение

Полученные данные свидетельствуют о чёткой зависимости между степенью фиброза печени и клиническим состоянием пациентов его антропометрических

данных и распространённостью сердечно-сосудистой патологии у мужчин с НАЖБП.

В проведённом исследовании были проанализированы антропометрические и гемодинамические характеристики у мужчин с НАЖБП, классифицированные по стадиям фиброза: F0 (n=42), F1 (n=91), F2 (n=73). Визуализация данных подтверждает прогрессирующие изменения по мере усугубления фиброза: рост (м) оставался стабильным на всех стадиях (174.4–174.8 м), статистически значимых различий не выявлено (рис.1).

Рисунок 1. Взаимосвязь стадии фиброза с ростом пациентов

Масса тела (кг) демонстрировала чёткую тенденцию к увеличению: от 78.9 кг на стадии F0 до 99.9 кг при F2, с достоверными различиями между всеми стадиями ($p < 0.001$) (рис.2).

Рисунок 2. Взаимосвязь стадии фиброза с массой тела пациентов

Индекс массы тела (ИМТ) также последовательно возрастал от 25.9 кг/м² до 32.7 кг/м², что отражает выраженное усиление ожирения на фоне прогрессии фиброза печени (p<0.001 по всем сравнениям).

Систолическое артериальное давление (АД_{сис}) значительно увеличивалось: от 119.6 мм рт.ст. при F0 до 137.3 мм рт.ст. при F2, что свидетельствует об усилении сосудистой нагрузки (p<0.001) (рис.3).

Рисунок 3. Взаимосвязь стадии фиброза с систолическим артериальным давлением

Диастолическое давление ($AD_{\text{диаст}}$) также возросло с 78.7 до 88.0 мм рт.ст. при переходе от F0 к F2, изменения между F1 и F2 были достоверны на уровне $p < 0.05$ (рис.4).

Рисунок 4. Взаимосвязь стадии фиброза с диастолическим артериальным давлением

Частота сердечных сокращений (ЧСС) отличалась незначительно, но стабильно увеличивалась: от 74.6 уд./мин. до 78.1 уд./мин., статистически значимые различия выявлены ($p < 0.05$) (рис.5).

Рисунок 5. Взаимосвязь стадии фиброза с частотой сердечных сокращений

При анализе коморбидности по стадиям фиброза было выявлено, что на стадии **F0** более половины пациентов (57,1%) страдали исключительно от НАЖБП, без сопутствующих ССЗ, в то время как на **F2** такие пациенты составили лишь 13,7% (табл. 1). Это указывает на то, что прогрессирование фиброза сопровождается формированием метаболического каскада, включающего артериальную гипертензию, ИБС и сахарный диабет 2 типа. На стадии **F1** уже 49,4% пациентов имели ИБС и ГБ, а у 14,3% присутствовала триада коморбидных состояний. Такая тенденция демонстрирует усиление системной воспалительной и сосудистой нагрузки, параллельной фиброзу печени.

Таблица 1

Частота встречаемости некоторых коморбидных патологий в зависимости от стадии фиброза печени

Стадия фиброза	Только НАЖБП	ИБС + ГБ	ИБС + ГБ + СД
F0	57,1%	40,5%	2,4%
F1	36,3%	49,4%	14,3%
F2	13,7%	57,5%	28,8%

В группе пациентов с НАЖБП, у которых имела место гипертоническая болезнь уровень стеатоза был нормальным у 52,9%; больных, в группе с ИБС у 35,3%; и у 11,8% больных с сахарным диабетом (Рис. 6). Стеатоз первой степени выявлен у 35,7% у больных с гипертонией, 47,6% у пациентов с ИБС и у 16,7% пациентов с сахарным диабетом. У 23,1% пациентов с гипертонией имели стеатоз второй степени; 47,2% больные с ИБС, и 29,7% пациентов с сахарным диабетом. Больные, имевшие стеатоз третьей степени, у гипертоников составили 34,2%, у пациентов с ИБС -35,6%, а у больных с сахарным диабетом - 30,2%. На основании данной диаграммы можно сделать заключение, что наименьший процент поражения печени липоматозом отмечается у пациентов с гипертонией, далее у пациентов с ишемической болезнью сердца и всего лишь 11% пациентов с сахарным диабетом имели

нормальную печень. В основном стеатоз 2 и 3 степени встречался у больных с сахарным диабетом, а у пациентов с ишемической болезнью выявлялся 1 и 2 степени.

Рисунок 6. Частота встречаемости (%) коморбидности у пациентов с неалкогольной жировой болезнью печени в зависимости от степени стеатоза

Таким образом прогрессирование фиброза печени у пациентов с НАЖБП сопровождалось значительным ухудшением соматических и гемодинамических показателей, включая массу тела, артериальное давление и частоту сердечных сокращений. Это подчёркивает необходимость интегративного подхода к мониторингу не только печёночных, но и системных параметров у данной категории пациентов. Увеличение массы тела, индекса массы тела, артериального давления и частоты сердечных сокращений достоверно коррелирует с прогрессированием фиброза печени у пациентов с НАЖБП. Это подчёркивает метаболическую и гемодинамическую нагрузку, сопровождающую развитие заболевания, и свидетельствует о необходимости ранней диагностики и комплексного подхода к ведению изучаемой группы пациентов. А также, фиброз печени может рассматриваться как интегральный показатель системного метаболического и сосудистого статуса. Полученные данные подтверждают необходимость включения стратификации по фиброзу в алгоритмы кардиометаболического риска и мониторинга.

Выводы

1. У пациентов с НАЖБП по мере прогрессирования фиброза печени существенно увеличивается частота встречаемости ИБС, артериальной гипертензии и сахарного диабета.

2. Фиброз печени может рассматриваться не только как гепатологический маркёр, но и как интегральный показатель кардиометаболического риска.

3. Учитывая полученные данные, рекомендуется проводить кардиологический скрининг у пациентов с НАЖБП, особенно при наличии фиброза \geq F1.

4. Комплексный подход к ведению пациентов с НАЖБП должен включать мониторинг системных параметров и коррекцию факторов риска.

Список использованной литературы

1. Younossi Z.M. et al. Global epidemiology of NAFLD: Meta-analytic assessment of prevalence, incidence, and outcomes. *Hepatology*. 2016;64(1):73–84.

2. Chalasani N. et al. The diagnosis and management of NAFLD: Practice guidance from the AASLD. *Hepatology*. 2018;67(1):328–357.

3. Targher G. et al. Cardiovascular risk in NAFLD: New insights. *Nat Rev Cardiol*. 2020;17(9):521–535.

4. Byrne C.D., Targher G. NAFLD as a driver of type 2 diabetes and metabolic syndrome. *Nat Rev Endocrinol*. 2015;11(5):330–344.

5. Ekstedt M. et al. Fibrosis stage is the strongest predictor for disease-specific mortality in NAFLD. *Hepatology*. 2015;61(5):1547–1554.

6. Adams L.A. et al. The natural history of NAFLD: A population-based cohort study. *Gastroenterology*. 2005;129(1):113–121.

7. European Association for the Study of the Liver (EASL); EASD; EASO. Clinical Practice Guidelines. *J Hepatol*. 2016;64(6):1388–1402.

8. Dulai P.S. et al. Increased risk of mortality by fibrosis stage in NAFLD: Systematic review. *Hepatology*. 2017;65(5):1557–1565.

9. Alexander M. et al. Changes in the prevalence of NAFLD and comorbidities. *Gastroenterology*. 2019;156(6):1945–1954.e2.

10. Targher G., Day C.P., Bonora E. Risk of CVD in NAFLD. *N Engl J Med*. 2010;363(14):1341–1350.

11. Rinella M.E., Tiniakos D.G. Nonalcoholic fatty liver disease: Pathogenesis and the role of inflammation. *Curr Opin Gastroenterol*. 2023;39(1):65–74.

12. Wong V.W.S., Adams L.A., de Lédighen V. Noninvasive biomarkers in NAFLD and NASH — current progress and future promise. *Nat Rev Gastroenterol Hepatol.* 2021;18(12):759–772.

13. Eslam M., Newsome P.N., Sarin S.K. et al. A new definition for metabolic dysfunction-associated fatty liver disease: an international expert consensus statement. *J Hepatol.* 2020;73(1):202–209.